

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Sözlü Sunum

**Kızılçam Kağıt Hamurlarının Test Liner ve Fluting Kağıtlarının
Üretiminde Değerlendirilmesi**

Mustafa ÇİÇEKLER^{1*}, Ahmet TUTUŞ¹

¹ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü,
Kahramanmaraş / Türkiye

*Sorumlu Yazar: mcicekler87@gmail.com

Özet

Ülkemizde oluklu mukavva kağıtlarının üretiminde genellikle atık kağıtlardan elde edilen ikincil lifler kullanılmakta olup geri dönüşüm sayısı arttıkça lifler hornifikasyona uğramakta ve üretilen kağıtların dirençleri azalmaktadır. Ayrıca, kırıntı lif oranı artarak üretim verimi düşmektedir. Bu çalışmada, kızılçam odunlarından elde edilen birincil lifler ile eski oluklu mukavvalardan elde edilen ikincil lifler belirli oranlarda harmanlanarak oluklu mukavva sektöründe çoğunlukla kullanılan test liner ve fluting kağıtları üretilmiştir. Üretilen kağıtların fiziksel özellikleri tespit edilmiş ve kızılçam birincil liflerinin bu değerler üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, ikincil liflere belirli oranlarda ilave edilen kızılçam lifleri test liner ve fluting kağıtlarının fiziksel özelliklerini olumlu yönde artırdığı tespit edilmiştir. İkincil liflere ilave edilen birincil lifler ile üretilen kağıtların kopma uzunluğu, patlama ve yırtılma indisi değerleri test liner kağıtlarda sırasıyla %11.6, 12.3 ve %12.7, fluting kağıtlarda ise %7.8, %39.6 ve %3.9 oranlarında artış göstermiştir. Sonuç olarak, ülkemizde sadece ikincil liflerden üretilen kağıtların geri dönüşüm sayısı arttıkça fiziksel özelliklerinin azalacağı göz önünde bulundurulduğunda üretime kızılçam odunlarından elde edilen birincil liflerinin ilavesi ile söz konusu direnç kayıpları bertaraf edilebilir ve böylelikle hem kullanılan direnç artırıcı kimyasal miktarı hem de çevre kirliliği azaltılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kızılçam, Test Liner, Fluting, Oluklu Mukavva, Geri Dönüşüm

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Giriş

Türk Çamı (Turkish Pine) olarak da bilinen Kızılçamın (*Pinus brutia* Ten.), genel yayılış alanı Doğu Akdeniz olup en geniş yayılışını Türkiye’de göstermektedir. Bunun yanı sıra yaklaşık 5.4 milyon hektarlık alana yayılış göstermesi ile de iğne yapraklı türler içinde en geniş yayılış alanına sahiptir. Türkiye’de çoğunlukla Akdeniz Bölgesi yetişmekte olup bunu sırasıyla Ege ve Marmara Bölgeleri takip etmektedir. Türkiye dışındaki diğer Doğu Akdeniz ülkelerinde ise Kıbrıs, Ürdün, Irak, Lübnan, Yunanistan ve Suriye ülkeleri arasında da yayılış alanı oldukça geniştir (Mirov, 1967; Neyişçi, 1987; Anşin, 1994; Boydak ve ark., 2006). Ülkemizin en önemli ağaç türlerinden olmasının başlıca nedenleri, yayılış alanı, ekonomik değeri, artım ve büyüme özellikleridir. Daha önce de bahsedildiği gibi yayılış alanı olarak ülkemizde ilk sırada yer alırken hacimsel olarak Anadolu Karaçam’ından sonra ikinci sırada yer almaktadır (Koparan, 2015). Kızılçam, odununun birçok farklı kullanım alanına sahip olmasından dolayı oldukça önemli bir türdür.

2015 yılında ülkemizin orman varlığı yaklaşık 22.3 milyon hektar olduğu belirlenmiştir. İlk sırada yapraklı ağaç türlerinden meşe (5.8 milyon hektar), ikinci sırada ise iğne yapraklı ağaç türlerinden kızılçam (5.6 milyon hektar) yer almaktadır. Orman genel müdürlüğünün yıllık odun üretimi 20 milyon m³ olup 16.6 milyonu endüstriyel, 3.4 milyonu ise yakacak odun sınıfında yer almaktadır. Ülkemizde odun tüketim miktarı ise yaklaşık 30 milyon m³’tür ve 10 milyon m³’ü ithal edilmektedir. Endüstriyel odunların yaklaşık %14’ü (2.4 milyon m³) ise kağıtlık odun sınıfındadır (OGM, 2016).

Oluklu mukavva üretiminde katmanlarda kullanılan birçok kağıt çeşidi bulunmaktadır. Bu kağıt türlerinin oluklu mukavva üretiminde kullanımı ne tür bir ambalaj olarak kullanılacağı ve içereceği malzemeye göre değişmektedir. Örtü (liner) kağıdı olarak kraft liner ve test liner kağıtları, ondüle katmanı olarak ise genel olarak fluting kağıtları kullanılmaktadır. Test liner, geri kazanılan lifler üzerine esmer veya ağartılmış birincil hamur ya da ikincil hamur ilave edilerek üretilen liner kağıtlarıdır. Kraft liner gibi mukavvanın iç ve dış yüzeyinde kullanılır. Üretimi sırasında çeşitli katkı maddeleri de kullanılarak neme karşı direnci artırılabilir. Fluting kağıtlar, tamamen geri dönüştürülebilir oluklu mukavva ve ambalaj atıklarından yaklaşık %85 verimle çeşitli temizleme ve eleme kademelerinden geçirilerek üretilmektedir. Isı ve nem ile aldıkları şekli korudukları için oluklu mukavva üretiminde orta kısımda bulunan ondüle kağıdı olarak kullanılmaktadır (Biermann, 1993).

Ülkemizde çoğunlukla atık kağıtlar oluklu mukavva kağıtlarının üretiminde değerlendirilmektedir. Ancak, atık kağıtlar kalitesi ve özelliklerine göre en fazla 4-6 kez geri dönüştürülebilmektedir. Geri dönüşüm sırasında meydana gelen hornifikasyon olarak da adlandırılan liflerin bağ yapma kabiliyeti ve yüzey alanları azalmaktadır (McKee, 1971; Biermann, 1993; Şahin, 2014). Dolayısıyla üretilen kağıtların direnç özellikleri düşmekte ve geri dönüşüm sayısı arttıkça istenilen özellikleri elde etmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle, oluklu mukavva kağıdı üretiminde direnç artırıcı kimyasallar kullanılmakta olup hem mali hem de çevresel sorunlar artmaktadır (Clark, 1978; Biermann, 1993; Üner ve Şahin, 2004).

Yapılan bu çalışmada geri dönüştürülen eski oluklu mukavvalardan üretilen test liner ve fluting kağıtların direnç özellikleri kızılçam hamurlarından elde edilen kağıtlardan daha düşük çıkmaktadır. Ayrıca, TS 12728:2001 standardında belirtilen minimum değerlerin altında fiziksel özelliklere sahiptir. Bu nedenle eski oluklu mukavvaların tek başına kullanılmasıyla üretilen test liner ve fluting kağıtların piyasaya arzı ve alıcı bulması oldukça zordur.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Bu çalışmada kızılçam yongalarından elde edilen ağartılmamış kağıt hamurları eski oluklu mukavva ile belirli oranlarda karıştırılarak test liner ve fluting kağıtları üretilmiş ve belirli oranlarda eski oluklu mukavva kağıdı hamurlarına ilave edilen kızılçam hamurlarının test liner ve fluting kağıtların fiziksel özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır.

Materyal ve Yöntem

Bu çalışmada odun hammaddesi olarak ülkemizde geniş bir yayılım alanına sahip olan ve Kahramanmaraş-Ahır Dağı'ndan temin edilen kızılçam odunu kullanılmıştır. Deneme ağaçlarının seçimi sırasında, ağaçlarda yapı bakımından ekstrem özellikler bulunmamasına dikkat edilmiştir. Fazla dallı ve budaklı, anormal tepe çatılı, çürük veya böcek zararına uğramış fertler ile anormal gelişme göstermiş ağaçların alınmamasına dikkat edilmiştir.

Kızılçam odunundan kağıt hamuru üretiminde Kraft-Potasyum borhidrür (KBH₄) yöntemi kullanılmış ve uygulanan pişirme koşulları aşağıda Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Kızılçam yongalarından Kraft-KBH₄ yöntemi ile kağıt hamuru pişirme koşulları

Ağartma Koşulları	Değerler
Aktif alkali oranı (%)	20
Sülfidite oranı (%)	27
Toplam titre edilebilir aktif alkali oranı (%)	26
KBH ₄ oranı (%)	0.7
Sıcaklık (°C)	160
Maksimum sıcaklığa çıkış süresi (dakika)	40
Pişirme süresi (dakika)	120
Çözelti/Yonga oranı	5/1

Pişirme sonrası elde edilen kağıt hamurları 200 meshlik elek üzerinde bol su ile yıkanarak kimyasallar (siyah çözelti) uzaklaştırılmıştır. Yıkanan hamurlar laboratuvar tipi disintegratörde 10 dakika boyunca açılmış ve 0.15 mm yarık açıklı elekte elenerek pişmeyen kısımlarından arındırılmıştır.

Eski oluklu mukavva (EOM) kağıtları 2014 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yer alan Göçdiz Oluklu Mukavva Fabrikasından temin edilmiştir. Küçük parçalara ayrılan oluklu mukavva kağıtları laboratuvar tipi Hollander cihazında liflerine ayrılarak %20-25 kuruluğa getirilmiş ve polietilen poşetlere konularak +4 °C'de depolanmıştır.

Kızılçam ve EOM kağıt hamurları kağıt üretiminden önce Hollander dövme cihazında 35±3 SR^o serbestlik derecesine kadar dövülmüş ve aşağıda Çizelge 2'de verilen oranlarda harmanlanarak test liner ve fluting kağıdı üretilmiştir. ISO 5269-2 standardına göre belirlenen gramajlarda fluting ve test liner kağıtları Rapid Kothen kağıt makinesinde üretilmiştir. Çizelge 2'de belirtilen herbir deney için 10 adet test kağıdı üretilmiştir.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Çizelge 2. Test liner ve fluting kağıdı üretiminde kullanılan kağıt hamuru oranları
Oluklu Mukavva Kağıdı Karışım Oranları

Kağıt Türü	Test Liner	Fluting
Gramajı (gr/m ²)	110±5	90±4
Serb. Der.(SR ^o)	35±3	
Deney No	Kızılçam Hamuru (%)	EOM Hamuru (%)
1	0	100
2	5	95
3	10	90
4	15	85
5	20	80
6	25	75
7	30	70
8	10	0

Deneylerden elde edilen kağıtların fiziksel özellikleri aşağıda Çizelge 3'te verilen ilgili standartlar kullanılarak tespit edilmiştir.

Çizelge 3. Test liner ve fluting kağıtlarına uygulanan fiziksel testler

Fiziksel ve Optik Testler	Standartlar
Kopma Uzunluğu (km)	TAPPI T494 om-01
Patlama İndisi (kPa.m ² /gr)	TAPPI T403 om-15
Yırtılma İndisi (mNm ² /gr)	TAPPI T414 om-98
CCT (Dikey Ezilme Testi) (kN.m ⁻¹)	TAPPI T 824
CMT (Oluklu Düz Ezilme Testi) (N)	TAPPI T 809
RCT (Halkasal Ezilme Testi) (kN.m ⁻¹)	TAPPI T 818
SCT (Kısa Aralıklı Ezilme Testi) (kN.m ⁻¹)	TAPPI T 826

Yukarıda belirtilen testler herbir deney için on kez tekrarlanmış ve karışım oranlarının kağıtların fiziksel özellikleri üzerine etkisini gösteren varyans analizi ve duncan testi ayrıca uygulanmıştır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma

Aşağıda Çizelge 4'te eski oluklu mukavva (EOM) ve kızılçam hamurları karışımlarından 110 gramajında üretilen test liner kağıtlarına ait bazı fiziksel özellikler verilmiştir.

Çizelge 4 incelendiğinde kızılçam hamurlarının EOM hamurlarına belirli oranlarda katılması ile fiziksel özelliklerin iyileştiği görülmektedir. Yapılan varyans analiz sonuçlarına göre ise kızılçam hamurlarının belirli oranlarda EOM hamurlarına katılarak üretilen test liner kağıtların kopma uzunluğu, RCT değerleri üzerine anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Çizelge 4. EOM ve kızılçam kağıt hamuru karışımlarından üretilen test liner kağıtların ait bazı fiziksel özelliklerine ait bulgular

Deney No	EOM Oranı (%)	Kızılçam Hamuru Oranı (%)	Kopma Uzunluğu (km)	Yırtılma İndisi (mN.m ² .g)	Patlama İndisi (kPa.m ² .g ⁻¹)	RCT (kN.m ⁻¹)	SCT (kN.m ⁻¹)
1	100	-	3.80b	7.95	2.61cba	0.65b	2.34a
2	95	5	3.66cb	7.55a	2.36c	0.89ba	2.38a
3	90	10	3.77b	8.91a	2.42cb	0.97a	2.55a
4	85	15	3.36c	8.28a	2.58cba	0.91ba	2.50a
5	80	20	4.25a	8.77a	2.93ca	1.00a	2.81a
6	75	25	4.32a	7.99a	2.87ba	0.86ba	2.52a
7	70	30	4.24a	8.96a	2.93a	1.00a	2.79a
8	-	100	5.18	7.77	2.94	1.04	3.68

**Aynı harflerle verilen ortalama değerler arasında Duncan testine göre önemli derecede farklılıklar bulunmamaktadır.

Aşağıda Şekil 1’de kızılçam kağıt hamurlarının EOM hamurlarına katılım oranlarının test liner kağıtlarının bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri gösterilmiştir.

Şekil 1. Kızılçam hamur katılım oranının test liner kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkileri

Aşağıda Çizelge 5’te ise EOM ve kızılçam hamurları karışımlarından 90 gramajında üretilen fluting kağıtlarına ait bazı fiziksel özellikler verilmiştir.

Yapılan varyans analiz sonuçlarına göre kızılçam hamurunun belirli oranlarda EOM hamurları ile karıştırılarak üretilen fluting kağıtların yırtılma ve patlama indisleri, CCT ve SCT değerleri üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Çizelge 5. EOM ve kızılçam kağıt hamuru karışımlarından üretilen fluting kağıtların ait bazı fiziksel özelliklerine ait bulgular

Deney No	EOM Oranı (%)	Kızılçam Hamuru Oranı (%)	Kopma Uzunluğu (km)	Yırtılma İndisi (mN.m ² .g)	Patlama İndisi (kPa.m ² .g ⁻¹)	CMT (N)	CCT (kN.m ⁻¹)	SCT (kN.m ⁻¹)
1	100	-	3.44a	8.30b	2.17b	141a	1.09b	1.91b
2	95	5	3.41a	8.30ba	2.16b	142a	1.17b	1.86b
3	90	10	3.52a	7.89b	2.05b	147a	1.18b	2.10ba
4	85	15	3.52a	8.44ba	2.24ba	141a	1.18b	2.01ba
5	80	20	3.49a	8.74a	2.26ba	144a	1.27ba	2.04ba
6	75	25	3.26a	8.66a	2.32ba	149a	1.46a	2.20a
7	70	30	3.71a	8.62a	2.58a	142a	1.24b	2.22a
8	-	100	5.03	7.60	2.69	196	1.79	2.79

**Aynı harflerle verilen ortalama değerler arasında Duncan testine göre önemli derecede farklılıklar bulunmamaktadır.

Aşağıda Şekil 2’de kızılçam kağıt hamurlarının EOM hamurlarına katılım oranlarının fluting kağıtlarının bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri gösterilmiştir.

Şekil 2. Kızılçam hamur katılım oranının fluting kağıtlarının fiziksel özellikleri üzerine etkileri

EOM kağıt hamurlarına (ikincil lifler) ilave edilen kızılçam kağıt hamurları (birincil lifler) ile üretilen kağıtların kopma uzunluğu, patlama ve yırtılma indisi değerleri test liner kağıtlarda sırasıyla %11.6, 12.3 ve %12.7, fluting kağıtlarda ise %7.8, %39.6 ve %3.9 oranlarında artış göstermiştir. Ülkemizde ve dünyada test liner ve fluting kağıt üretimi genel olarak atık

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

kağıtların geri dönüşü ile elde edilen kağıt hamurları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Atık kağıtlardan geri kazanılan lifler literatürde sekonder lifler olarak adlandırılmakta olup tipik olarak hornifikasyona uğrayan liflerin boyları kısalmakta ve esnekliğini kaybederek rijit bir yapı almaktadır. Aynı zamanda liflerin yüzey alanları daralarak lif-lif bağ yapma potansiyellerini kaybederler (McKee, 1971; Clark, 1978; Biermann, 1993; Minor, 1994; Üner ve Şahin, 2004; Şahin, 2014). Sekonder liflerden oluşan EOM kağıt hamurlarının direnç özellikleri kızılcım ve buğday sapı hamurlarına göre daha düşük çıkmıştır. Bunun nedeni yukarıda bahsedildiği gibi EOM kağıt hamurlarının lif boylarının ve yüzey alanlarının bakir hamurlara göre daha düşük olmasıdır.

Sonuç ve Öneriler

Yapılan bu çalışmada geri dönüştürülen eski oluklu mukavvalardan üretilen test liner ve fluting kağıtların direnç özellikleri kızılcım hamurlarından elde edilen kağıtlardan daha düşük çıkmaktadır. Ayrıca, TS 12728:2001 standardında belirtilen minimum değerlerin altında fiziksel özelliklere sahiptir. Bu nedenle eski oluklu mukavvaların tek başına kullanılmasıyla üretilen test liner ve fluting kağıtların piyasaya arzı ve alıcı bulması oldukça zordur. Bu çalışmada kızılcım yongalarından elde edilen ağartılmamış kağıt hamurları eski oluklu mukavva ile belirli oranlarda karıştırılarak test liner ve fluting kağıtları üretilmiştir. Üretilen kağıtların özellikleri incelendiğinde büyük bir kısmının ilgili standartlarda belirtilen değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Ülkemizde atık kağıtların geri kazanım oranı 2010 yılında %41.8 iken 2017 yılında bu oran 55'e kadar çıkmıştır. Dolayısıyla ülkemizde tüketilen kağıtların neredeyse yarısı geri kazanılabilmektedir. Bu nedenle her geçen yıl ülkemizde atık kağıt temininde sıkıntı yaşanmakta olup bu sıkıntı ağartılmış selülozda olduğu gibi yine dışarıdan ithal edilerek giderilebilmektedir. Ülkemizde geri dönüşüm oranının arttırmak için yapılan çalışmaların artırılması, toplumun bilinçlendirilmesi ve geri dönüşüme teşviğin artırılması gerekmektedir. Ülkemizde birincil lif üretimi yıllık 120 ton olup bu miktar kağıt üreticileri için oldukça azdır. Çalışmada da kullanılan kızılcım odunları değerlendirilerek yıllık üretim kapasitesinin artırılması kağıt üreticilerin taleplerinin karşılanmasında ve ekonominin geliştirilmesinde önemli bir yer tutacaktır. Zira geri dönüşüm sırasında liflerde meydana gelen hornifikasyon olayından dolayı gün geçtikçe istenilen direnç özellikleri sağlanamayacak ve birincil life ihtiyaç duyulacaktır.

Teşekkür:

Bu çalışma 2014/3-33 D numaralı proje ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenmiştir.

INTERNATIONAL CONGRESS on
AGRICULTURE and FORESTRY RESEARCH

8-10 April 2019, Marmaris / Turkey

Kaynaklar

- Anşin, R., 1994. Tohumlu Bitkiler Gymnospermae. KTÜ Orman Fakültesi Yay., No: 122/15, 262 s, Trabzon.
- Biermann, C.J., 1993. Essentials of Pulping and Papermaking. San Diego: Academic Press, Inc. ISBN 0-12-097360-X.
- Boydak, M., Dirik, H., Çalikoğlu, M., 2006. Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) Biyolojisi ve Silvikültürü.Ormancılık Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı Yay., 364 s, Ankara.
- Clark, J.A., 1978. Pulp Technology, Mille Freeman Publications, Inc. California.
- Koparan, İ., 2015. Kızılçam (Pinus brutia ten.) ve Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) Kabuklarının Malçlama Tekniği Olarak Kullanım Olanakları. Yüksek Lisans Tezi, S.D.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
- McKee, R.C., 1971. Effect of repulping on sheet properties & fiber characteristics. Paper Trade Journal: 155 (5): 34.
- Minor, J., 1994. Hornification. its origin and meaning. Progress in Paper Recycling, 3(2): 93-95.
- Mirov, N.T., 1967. The Genus Pinus. The Ronald Press Company, p 254, New York. (pp 602).
- Neyişçi, T., 1987. Kızılçamın Ekolojisi (Ed. Erol Öktem). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yay., El Kitabı Dizisi 2, s. 23-56.
- OGM, 2016. Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Üretim ve Pazarlama Faaliyetleri-2016. Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı, Ankara.
- Şahin, H.T., 2014. Geri kazanılmış sekonder liflerin yeniden kullanılması üzerine bir inceleme. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 15: 183-188.
- Üner, B., Şahin, H.T., 2004. Geri dönüşümde yaş pres ve kurutmanın lif özelliklerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 1:145-158.